

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 4
ISSUE 2
2023

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 2

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

VOLUME 4, ISSUE 2

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович

доктор медицинских наук, профессор, ректор Самаркандского государственного медицинского института, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич

доктор медицинских наук, доцент Ташкентского Государственного Стоматологического института, Узбекистан

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

Билалов Эркин Назимович

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Новиков Вадим Михайлович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Бекжанова Ольга Есеновна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Бахритдинова Фазилят Арифовна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Шомуродов Кахрамон Эркинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шамсиев Жахонгир Фазлиддинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Юсупалиходжаева Саодат Хамидуллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Вахидов Улугбек Нуритдитнович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Муртазаев Саидмуродхон Саидаълоевич

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шукурова Умида Абдурасуловна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хасанова Лола Эмильевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хазратов Алишер Исамиддинович

PhD, Узбекистан

Исомов Мираскад Максудович

PhD, доцент, Узбекистан

Эронов Ёкуб Куватович

PhD, доцент, Узбекистан

Хайдаров Артур Михайлович

доктор медицинских наук профессор Узбекистан

Кубаев Азиз Сайдалимович

ответственный секретарь, PhD, доцент, Узбекистан

Аветиков Давид Саломонович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Амхадова Малкан Абдурашидовна

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Копбаева Майра Тайтолеуовна

доктор медицинских наук, профессор, Казахстан

Грудянов Александр Иванович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Лосев Фёдор Фёдорович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Шаковец Наталья Вячеславовна

доктор медицинских наук, профессор, Белоруссия

Jun-Young Paeng

доктор медицинских наук, профессор, Корея

Junichi Sakamoto

доктор медицинских наук, профессор, Япония

Дустмухамедов Дильшод Махмудович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Ризаев Элёр Алимджанович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Камалова Феруза Рахматиллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Абдувакилов Жахонгир Убайдулла угли

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Зоиров Тулкин Элназарович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Мамедов Умиджон Суннатович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Раимкулова Дилноза Фарходдиновна

PhD, доцент, Узбекистан

Юнусходжаева Мадина Камалитдиновна

доцент, Узбекистан

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical Institute,
Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor of the Tashkent State Dental Institute,
Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Erkin N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Vadim M. Novikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraina

Olga E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Fazilat A. Bahritdinova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Kakhramon E. Shomurodov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Jahongir F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Saodat H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Ulugbek N. Vakhidov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Saidmurodkhon S. Murtazaev

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Umida A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Lola E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Alisher I. Khazratov

PhD, Uzbekistan

Miraskad M. Isomov

PhD, Docent, Uzbekistan

Yokub K. Eronov

PhD, Docent, Uzbekistan

Xaydarov Artur Mixaylovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Aziz S. Kubayev

Executive Secretary, PhD, Docent, Uzbekistan

David S. Avetikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraine

Malkan A. Amkhadova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Maira T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor, Kazakhstan

Alexander I. Grudyanov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Losev Fedor Fedorovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Natalya V. Shakovets

Doctor of Medicine, Professor, Belarus

Jun-Young Paeng

Doctor of Medicine, Professor, Korea

Jinichi Sakamoto

Doctor of Medicine, Professor, Japan

Dilshod M. Dustmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Rizaev Elyor Alimdjanovich

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Kamalova Feruza Raxmatillaevna

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Jakhongir U. Abduvakilov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Tulkin E. Zoirov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Umidjon S. Mammadov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Raimkulova Dilnoza Farxoddinovna

PhD, Docent, Uzbekistan

Madina K. Yunuskhodjaeva

Docent, Uzbekistan

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Ризаев Жасур Алимджанович, Агзамова Сайёра Саидаминовна, Туляганов Нозим Алишерович РЕЗУЛЬТАТЫ РЕТРОСПЕКТИВНОГО АНАЛИЗА СОЧЕТАННЫХ ТРАВМ СРЕДНЕЙ ЗОНЫ ЛИЦА.....	6
2. Ризаев Элёр Алимджанович, Бузрукзода Жавохирхон Даврон ИЗУЧЕНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ ПРИ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ.....	13
3. Nasretdinova Maxzuna Taxsinovna, Normirova Nargiza Nazarovna, Baxronov Bezod Shavkatovich, Normuradov Nodir Alisherovich MUVOZANAT FUNKSIYASI BUZILGANDA VESTIBULYAR ANALIZATORNI BAHOLASH.....	17
4. Исламова Нилуфар Бустановна, Назарова Нодира Шариповна СУРУНКАЛИ ТАРҚАЛГАН ПАРОДОНТИТ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН ПОСТМЕНОПАУЗА ДАВРИДАГИ АЁЛЛАРНИНГ ПАРОДОНТ ТЎҚИМАСИНИНГ ДАВОЛАШ САМАРАДОРЛИГИ ОШИРИШ.....	20
5. Рахматова Дилнора Саиджоновна БОЛАЛАР ОРАСИДА ТИШ КАРИЕСИ КАСАЛЛИГИ ТЕКШИРИЛАЁТГАН БОЛАЛАРНИНГ КЛИНИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	25
6. Хамракулова Наргиза Орзуевна СУРУНКАЛИ СИНУСИТНИНГ УЗОҚ МУДДАТЛИ ШАКЛЛАРИ БЎЛГАН БЕМОРЛАРНИ БОШҚАРИШ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	29
7. Насретдинова Махзуна Тахсиновна, Раупова Камола, Лугфуллаева Гульноза, Нормурадov Нодир Алишерович ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С НЕЙРОСЕНСОРНОЙ ТУГОУХОСТЬЮ.....	31
8. Терехов Алексей Борисович, Нэстасе Корнелиу Иванович СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ КАРИЕСА КОРНЯ.....	36
9. Ризаев Жасур Алимджанович, Шодмонов Ахрорбек А, Раджабий Музаянна Азиз кизи ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ УСТАНОВКИ ДЕНТАЛЬНЫХ ИМПЛАНТАТОВ.....	40
10. Ахмедов Хуршид Камалович ОРТОПЕДИК ДАВОЛАНИШДАН ОЛДИН БЕМОРЛАРДА ОФИЗ БЎШЛИГИДАГИ ЦИТОКИН ҲОЛАТИНИНГ ПАРАМЕТРЛАРИ АНИҚЛАШ УСУЛЛАРИ.....	44
11. Курбонов Дилшод Фарходович, Хабибова Назира Насуллоевна ҲОМИЛАДОР АЁЛЛАР СТОМАТОЛОГИК САЛОМАТЛИГИНИ АНИҚЛАШ КЎРСАТКИЧЛАРИ.....	47
12. Эронов Ёқуб Қуватович ИМКОНИАТИ ЧЕКЛАНГАН БОЛАЛАРДА ПАРОДОНТ ТЎҚИМАСИНИНГ МИКРОБИОЛОГИК ТАДҚИҚОД НАТИЖАЛАРИ СОЛИШТИРМА ТАҲЛИЛЛАРИ.....	52
13. Атоева Максид Амановна РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ, ИНТЕНСИВНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА.....	55
14. Нурова Шоҳсанам Норпўлотовна АЁЛЛАРДА ЭСТРОГЕН ЕТИШМОВЧИЛИГИ ОҚИБАТИДА ТИШ-ЖАҒ ТИЗИМИДАГИ ЎЗГАРИШЛАР БЎЙИЧА УМУМИЙ ТАВСИФ.....	58
15. Идиев Ойбек Элмуродович, Ибрагимова Феруза Икромовна БОШ МИЯ ФАЛАЖИ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БОЛАЛАРДА ЧАЙНОВ МУШАКЛАРИНИНГ ЭЛЕКТРОМИОГРАФИК КЎРСАТКИЧЛАРИНИ АНИҚЛАШ.....	61
16. Астанов Отабек Миржонович ЧАККА-ПАСТКИ ЖАҒ БЎҒИМИ КАСАЛЛИКЛАРИДА КОМПЛЕКС ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИНИНГ САМАРАДОРЛИГИНИ БАҲОЛАШ.....	66
17. Ражабов Отабек Асрорович МЕТАЛЛОКЕРАМИК ПРОТЕЗИ БЎЛГАН БЕМОРЛАР ГУРУҲИДА ДАВОЛАШДАН ОЛДИНГИ ВА КЕЙИНГИ ИММУНОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР ТАҲЛИЛИЙ НАТИЖАЛАРИ.....	69
18. Taylakova Dildora Ibragimovna PREVENTION AND TREATMENT OF DENTAL FLUOROSIS IN CHILDREN.....	72
19. Ташева Гулчехра Сулямановна ОДОНТОГЕН ЯЛЛИҒЛАНИШ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БОЛАЛАРНИ КОМПЛЕКС ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИ.....	76
20. Фозилов Уктам Абдураззоқович ЮҚОРИГИ ЖАҒНИНГ ТОРАЙИШИ ҲИСОБИГА ЮЗАГА КЕЛГАН ПАТОЛОГИК ОКЛЮЗИЯНИ ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	80
21. Ulug'bekova Gulrux Jo'rayevna, Adhamov Shohjahon Abdullajon o'g'li 7-12 YOSH TOIFASIDAGI BOLALARDA KO'Z KOSALARARO ORALIQ KENGLIKNING YOSHGA MOS KRANIOMETRIK KO'RSATKICHLARI.....	84
КОЛЛЕГИ И УЧЕНИКИ ПОЗДРАВЛЯЮТ АКАДЕМИКА Ш.И. КАРИМОВА.....	86

Астанов Отабек Миржонович
Бухоро давлат тиббиёт институти

ЧАККА-ПАСТКИ ЖАҒ БЎҒИМИ КАСАЛЛИКЛАРИДА КОМПЛЕКС ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИНИНГ САМАРАДОРЛИГИНИ БАҲОЛАШ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8033092>

АННОТАЦИЯ

Тиш қатори нуқсон билан кечадиган чакка-пастки жағ бўғими оғрикли синдромларини даволашни такомиллаштиришга қаратилган илмий-тадқиқотларга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Бунда замонавий стоматологияда тиш қаторлари нуқсон билан боғлиқ чакка-пастки жағ бўғими оғрикли синдромларининг ўзига хос кечишини клиник-функционал хусусиятларини аниқлаш; комплекс даволаш жараёнида ортопедик ва физиотерапевтик чораларнинг ўрнини баҳолаш; беморнинг соматик ҳолатини эътиборга олувчи комплекс босқичма-босқич ёндашув режасини ишлаб чиқиш; чакка-пастки жағ бўғими бўғим фаолияти бузилиш синдромининг этиопатогенетик асосланган даволаш профилактика усулларини таклиф этиш; даволаш самарадорлигини баҳолаш усулларини ишлаб чиқишни такомиллаштириш алоҳида аҳамият касб этади.

Калит сўзлар: тиш қатори нуқсон, чакка-пастки жағ бўғими, комплекс даволаш.

Астанов Отабек Миржонович
Бухарский государственный медицинский институт

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПЛЕКСНЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВЕРХНЕЙ-НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ

АННОТАЦИЯ

Особое внимание уделяется исследованиям, направленным на улучшение лечения болевых синдромов височного-нижней челюсти, сопровождающихся дефектом зубного ряда. При этом определить клинико-функциональные особенности специфического течения болевых синдромов чакки-нижней челюсти, связанных с дефектом зубных рядов в современной стоматологии; оценить место ортопедических и физиотерапевтических мероприятий в комплексном процессе лечения; разработать план комплексного поэтапного подхода, учитывающий соматическое состояние пациента; этиопатогенетически обоснованное лечение синдрома нарушения активности суставов нижней челюсти предлагает профилактические методы; особое значение имеет совершенствование разработки методов оценки эффективности лечения.

Ключевые слова: дефект зубного ряда, височного-нижняя челюсть, комплексное лечение.

Astanov Otabek Mirjonovich
Bukhara State Medical Institute

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF COMPLEX METHODS OF TREATMENT FOR DISEASES OF THE UPPER- LOWER JAW

ANNOTATION

Special attention is paid to research aimed at improving the treatment of pain syndromes of the upper-lower jaw, accompanied by a defect in the dentition. At the same time, to determine the clinical and functional features of the specific course of pain syndromes of the high – rise -mandible associated with the defect of dentition in modern dentistry; to assess the place of orthopedic and physiotherapy measures in the complex treatment process; to develop a plan for a comprehensive step-by-step approach that takes into account the somatic condition of the patient; etiopathogenetically based treatment of the syndrome of impaired activity of the mandibular joints offers preventive methods; of particular importance is the improvement of the development of methods for evaluating the effectiveness of treatment.

Keywords: defect of the dentition, high-altitude-lower jaw, complex treatment.

Кирриш: Сўнгги йилларда мамлакатимизда чакка-пастки жағ бўғими оғрикли синдромлари, жумладан бўғим фаолияти бузилиш синдроми патогенези ва бўғимдаги ўзгаришларни коррекциялаш (Гаффаров С.А., 2016), металлопротеиназаининг ўрнини баҳолаш (Саидов А.А., 2021), даволашда энзимотерапеядан фойдаланиш (Олимов С.Ш., 2019) ҳақида кўп янги маълумотлар олинди, бу диагностика ва даволашнинг янги усуллари ҳосил бўлишига олиб

келди. Тиш қатори нуқсон билан бирга кечувчи чакка-пастки жағ бўғими оғрикли синдромлари мавжуд беморларда бўғим фаолияти бузилиш синдроми ривожланиш ҳавфи ва оғирлик даражаси анча юқори бўлиб, бундай омиллар кўп жиҳатдан касалликнинг ривожланиши ва клиник кечишига таъсир қилади (Гаффаров С.А., 2008; Хабилов Н.Л., 2017; Алиев Н.Х., 2021). Бундан ташқари аҳолининг турли қатламлари орасида чакка-пастки жағ бўғими

оғрикли синдромларини эрта ташхислаш, хавф омилларини баҳолаш ва даволаш самарадорлигини ошириш борасида қатор олимлар томонидан илмий тадқиқотлар ўтказилган (Ризаев Ж.А., 2005; Сафаров М.Т., 2009; Муртазаев С.С., 2017). бироқ, турли ёш гуруҳларида тиш қатори нуқсон билан кечадиган чакка-пастки жағ бўғими оғрикли синдромларини даволашни такомиллаштириш амалиёти амалга оширилмаган. Натижада чакка-пастки жағ бўғими бўғим фаолияти бузилиши синдроми беморлар орасида мураккаб ечимсиз муаммо каби шаклланишига, айна вақтда стоматолог мутахассислар олдида ҳам долзарб муаммолардан бири бўлиб қолишига сабаб бўлмоқда.

Тадқиқотнинг мақсади тиш қаторлари нуқсон билан боғлиқ чакка-пастки жағ бўғими патологияларида беморларга ташхис қўйиш ва даволаш самарадорлигини такомиллаштиришдан иборат.

Натижа ва таҳлиллар: ЧПЖБ БФБС мавжуд ҳолатларини бартараф этиш мақсадида танланган тадқиқот гуруҳларида даво чоралари ўтказилган 1 - кичик гуруҳлар; окклюзион артикуляцион синдром билан - 20 нафар (23,80%); нейромушак синдром билан - 10 нафар (11,90%) ва бўғим дискининг чиқиши билан - 10 нафар (11,90%) бемор, умумий 40 нафарига (47,6%) даво чоралари олиб борилди. Шу билан бир вақтда 2 - кичик гуруҳ учун комбинациялашган даво ўтказилди. 2 - кичик гуруҳда окклюзион артикуляцион синдром билан - 19 нафар (22,6%); нейромушак синдром билан - 18 нафар (21,4%) ва бўғим дискининг чиқиши билан - 7 нафар (8,33), жами 44 нафар (52,4%) бемор ажратилди.

Даво чораларининг самарадорлиги, олинган маълумотларнинг таҳлиладан кўриниб турибдики, беморлар шахсан ўзининг ҳаракатига боғлиқлиги ҳам аҳамиятли. Чунки патология ривожланишига аҳамиятли этиологик омил инсоннинг рухий ҳолати эканлиги, асаб-мушак тизими тўқималарининг фаолияти билан бевосита боғлиқлигини ҳам кўрсатмоқда. Шундан келиб чиқиб даволашнинг назоратли ва қатъий тартибда ўтказилиши учун беморлар орасида патология ривожланиши ҳақида мукамал тушунча берилди; этиологияси, кечиши, яқин ва узоқ даврдаги асоратлари, шунингдек асаб-мушак тизими морфологик фаолияти билан тиш ва тиш қатори нуқсонлари орасидаги боғлиқлик, турлича клиник симптомлар намоён бўлиши, соҳада оғриқлар, уларнинг бош оғриғи, қон босими ўзгариши, оториноларингологик аъзолар, асаб тоалари оғриқлари билан бир вақтда кечиши, ички секретор без патологиялари, модда алмашилиши жараёнлари ва ёшга боғлиқ ҳолда даврийлик симптоматик кўринишларида акс этиши инobatга олинди [1.3.5.7.9.11.13.15.16.17].

Тадқиқотларимизда танланган 1 - кичик гуруҳда – 40 нафар беморларга пломба қўйиш, ортодонтик даволаш, тиш қаторларини протезлаш ёрдамида тиклаш, тишлов жараёнида тиш гуруҳларининг бир хил жипслашишини таъминлаш мақсадида эрта контактлари мавжуд тишларни силлиқланиши ўтказилди, қаттиқ озик - овқатлар истеъмолини тўхтатиш ва парҳезга риоя қилиш, п/ж ни кенг очишдан чекланиш ва шу билан бир қаторда п/ж нинг ён томонларга ҳаракатларини қилмаслик тавсия қилинди.

Тадқиқотимизнинг 2 - кичик гуруҳида - 44 нафар ЧПЖБ БФБС патологиялари мавжуд беморларга ҳам биринчи кичик гуруҳдаги каби даволаш ўтказилди, қўшимча тарзда оғрикли симптоматик белгиларни бартараф этиш мақсадида таркибида наркотик моддалар сақламаган аналгетиклар - ибупрофен 400 мг, кунига 4 маҳал), чайнов мушаги тонуси юқори бўлган 3 нафар (6,8%) беморга – миорелаксантлар (мидокалм 50 мг 2м/кун) ва миогимнастика машқлари, ноодатий ҳаракатини чеклаш мақсадида жағ никоби тақилди. Даволаш курси давомийлиги 10 - 15 дақиқа бўлган, 30 тагача муолажадан иборат бўлди.

Тадқиқот натижаларидан кўринадики, текширилганларнинг – окклюзион артикуляцион синдром ва нейромушак синдроми мавжуд 97% ҳолатда - оғиз ўртacha очилганида шиқиллаш, бўғимда симилловчи оғрик, тиш қаторидаги нуқсонлар мавжудлиги, бўғим соҳаси палпацияланганда оғрик, девиация, эрта жипслашувлар, чайнов ҳаракатлари амплитудаси пасайиши, чайнов мушакларида биоэлектрик фаоллиқнинг ортиси кузатилган бўлса деярли 100% беморларда оғиз ўртacha очилганида шиқиллаш, озик-овқатлар истеъмолида ва п/ж нинг охиригача очиш вақтида юзага келадиган оғрик, ЧПЖБда ёт жисм бордай туюлиши, озик-овқатлар ейиш

ҳамда сухбат жараёнида мушакларнинг тез толиқиши, п/ж ҳаракатларида бўғимнинг кулфланиши, марказий окклюзия жараёнида тишларни тўғри жипслаштира олмаслик, беморлардаги ножаъ зарарли одатлар, озик-овқатлар тановулида узоқ йиллик бир томонлама чайнаш, m.pterygoideus lateralis даги оғриқлар, п/ж очилишининг қисқариши, п/ж ҳаракатида дефлекциянинг кузатилиши, алоҳида тиш гуруҳларида тишловдаги эрта контакт, п/ж да очилиш амплитудасининг камайиши, ЧПЖБ ёриғи қисқариши, бўғим бошчалари чакка суяги бўғим ўйикчаси қиялигида жойлашуви кузатилган [2.4.6.8.10.12.14.16.18].

Даволашдан 6 ой ўтиб тиш қаторларида интакт тишлари мавжуд 1 - кичик гуруҳ назорат кўриғига ташриф буюрди. Такрорий окклюзиография, окклюзион артикуляцион синдром мавжуд 12 нафар (60,0%), нейромушак синдроми мавжуд 11 нафар (55,0%), бўғим дискининг чиқиши мавжуд 5 нафар (50,0%) беморда оғизнинг мос равишда - 3,6±0,8; 3,8±0,4; 3,4±0,3 4,1±0,3; 4,2±0,3 4,0±0,2 см га очилишини кўрсатди, марказий чизикдан силжиш кузатилмади.

Даволашдан 6 ой ўтиб 2-кичик гуруҳдаги окклюзион артикуляцион синдроми мавжуд 14 нафар (73,68%), нейромушак синдроми мавжуд 14 нафар (77,77%), бўғим дискининг чиқиши мавжуд 5 нафар (71,42%) беморда кўплаб аниқ окклюзия контактлари мавжуд бўлди; ушбу кичик гуруҳда окклюзион артикуляцион оғрикли фаолият бузилиш синдроми мавжуд беморларнинг п/ж ҳаракатлари амплитудаси - 4,2±0,5; 4,3±0,6; 4,3±0,6 сония; нейромушак синдром мавжуд беморларда – мос равишда 4,4±0,8; 4,4±0,4; 4,1±0,3 см га тенг бўлди.

Окклюзион артикуляцион синдром, нейромушак синдром ва бўғим дискининг чиқиши мавжуд беморларда оғизни очиш ва ёпишда п/ж ҳаракатлари характерини ўрганиш натижасида 4.4-жадвал тузилди. Электромиография тадқиқот натижалари АГ - 1, АГ - 2 ва АГ - 3 да чайнов мушакларида ТБЭФ ортисини, п/ж охиригача қисилганда ва п/ж нинг механик ҳаракатларида вақтида – пасайишини кўрсатди.

АГ - 1, 2, 3 даги барча беморларнинг “Оғиз ёпиқ” ҳолатида эгри проекцияда спирал компьютер томографиясининг натижалари бўйича хаста томонда D4 бўлимда бўғим ёриғининг кенгайиши ва D2 ва D5 бўлимларда ёриқнинг қисқариши аниқланди, бу вақтда соғлом томонда аксинча ушбу бўлимларда бўғим ёриғининг кенгайиши аниқланди. “Оғиз очик” ҳолатида текшириш ўтказилганда бўғим бошчалари АГ - 1-20 (51,28%); АГ - 2-12 (42,85%); АГ-3- 9 (52,94%) нафарда уч қисмда, мос равишда 18 (46,15%); 13 (46,42%) ва 8 (47,05%) нафарда бўғим бўртиғининг орт қиялигида жойлашганлиги белгиланди.

Ўтказилган даволашдан кейин “оғиз ёпиқ” ҳолатида эгри проекцияда спирал компьютер томографиясининг натижалари бўйича, айниқса 2 - кичик гуруҳда бўғим ёриғи хаста томонда D4 бўлимда торайиши ва D2 ва D5 бўлимларда кенгайиши аниқланди, бу вақтда соғлом томонда – D2 ва D5 бўлимларда ёриқ кичрайди; “оғиз очик” ҳолатида 2 - кичик гуруҳ беморларида бўғим бошчаси АГ - 1 – 15 (83,33%); АГ – 2 - 12 (63,15%); АГ - 3 – 5 (71,42%) нафарда уч қисмда жойлашди.

Окклюзион артикуляцион синдроми мавжуд 39 нафар, нейромушак синдром мавжуд 28 нафар, бўғим дискининг чиқиши мавжуд 17 нафар беморларнинг клиник кузатуvidан кўриниб турибдики, бир йил давомида барча беморларда жағнинг вертикал ҳаракатлари назоратини рўйхатга олиш натижалари, электромиография ва компьютер томография натижалари, мос равишда 37, 25 ва 14 нафар беморда шиқоятлар бўлмади, лекин мос равишда 2, 3 ва 3 нафар беморда касаллик давом этди ёки даволашдан кейин чакка-пастки жағ бўғимида оғрик қайта пайдо бўлди.

Тадқиқотимиз натижасида анъанавий ва камдан-кам учрайдиган белгиларни инobatга олиб ишлаб чиқилган текширув тиббий қаргалари ва маълумотлар базаси ЧПЖБ БФБС барча шакллариининг тўлиқ клиник кўринишларини аниқлаш имконини берди ва 97 дан 100% гача ҳолатда учрайдиган белгилар аниқланди, уларни эътиборга олиб окклюзион артикуляцион синдром, нейромушак синдром ва бўғим дискининг чиқиши қиёсий ташхислаш учун индивидуал жадвал ишлаб чиқилди. Ишлаб

чикилган индивидуал жадвал асосида ташхис қўйиб патология клиникаси ёритилиб, унга монанд даво чоралари, айниқса комплекс даво усулларининг қўлланилиши самарали эканлиги илмий натижаларда аксини топди.

Хулоса. Электрмиография, окклюзиография, спирал компьютер томографияси ва клиник тадқиқотлар каби махсус тадқиқот усуллари, ЭМГ текширув натижаларига кўра п/ж

ҳаракатлари амплитудаси, чайнов мушакларининг ТБЭФ ўзгаришлари ва ОАС, НМС ва БДЧ ҳосил бўлиши ўртасида боғлиқлик мавжудлигини исботлади. Шунингдек, таклиф қилинган схема бўйича самарадорлик белгиланди – 2 - кичик гуруҳ беморлари мисолида комплекс даволаш давомида ижобий натижалар кузатилди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Гаффоров С.А., Астанов О.М. Методы диагностики и лечения больных с дисфункцией ВНЧС // Stomatologiya. Ташкент – 2020. – №.4 (81). – С.52-55. (14.00.00, №12)
2. Гаффоров С.А., Астанов О.М. Дифференциальная диагностика больных с синдромами болевой дисфункции височно-нижне челюстного сустава // Тиббиётда янги кун. – Ташкент 2020. – №.3 (31). – С.289-295. (14.00.00, №22)
3. Gafforov S.A., Astanov O.M. Clinical features of diagnostics and their defenses in patients with dysfunction of the high-mandibular joint without pathology, inflammatory-dystrophic origin // Middle European Scientific Bulletin. – 2020. Issue 4. P. 14-20. (Impact factor = 7,525)
4. Astanov O.M., Gaffarov S.A. Chak-statistical analysis of dental examinations of activity disorders in the lower jaw // World Bulletin of Social Sciences. – 2021. Vol. 3. P. 129-132. (Impact factor = 7,545)
5. Gafforov S.A. Astanov O.M. Differential diagnosis of patients with temporomandibular joint pain dysfunction syndromes // International Journal on Integrated Education. 2021. – Vol. 9, Issue 3. P. 229-234. (Impact factor = 7,242)
6. Astanov O. M., Gafforov S. A. Diagnosis and Treatment of Patients with Maxillary-Mandibular Joint Dysfunction without Pathology of Inflammatory-Dystrophic Origin // Annals of the Romanian Society for Cell Biology. 2021. – Vol. 25, Issue 1, 2021, P. 5721-5737. (Scopus Q2)
7. Гаффоров С.А., Астанов О.М., Абдухаликов С.Ф. Чакка пастки жағ бўғими фаолияти патологияларида ташхис қўйиш алгоритми ва даволаш усулларини такомиллаштириш // Тошкент тиббиёт академияси ахборотномаси – 2021. – №7. – С.68-77. (14.00.00, № 13)
8. Gaffarov S.A., Astanov O.M. Diagnosis of patients with temporomandibular joint pain dysfunction syndromes // “International CONGRESS ON MODERN EDUCATION AND UNTEGRATION” – 2020. Vol.5, P.137-139.
9. Astanov O.M. TMJ dysfunction a fairly common pathology // Actual problems of children’s dentistry scientific practical conference. International Engineering Journal For Research & Development. India 2020. P.8-9.
10. Гаффоров С.А., Идиев Г.Э., Астанов О.М. Междисциплинарный подход к лечению пациентов с синдромом болевой дисфункции височно-нижнечелюстного сустава // Universum: Медицина и фармакология. – 2021. – №. 11 (82). – С.10-18.
11. Astanov O.M. The morphological structure and biomechanics of the temporomandibular system // NOVATEUR PUBLICATIONS Journal NX- A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal. – 2021. 4230 VOL. 7, P. 184-187.
12. Gafforov S.A., Astanov O.M., Idiev G.E., Chin-The Algorithm of Diagnosis in Pathologies of Lower Jaw Activity and the Effectiveness of Komplex Treatment Methods // Middle european scientific bulletin. – 2021. Vol.16, P.106-118.
13. Астанов О.М. Диагностики и лечения болных с дисфункции височно-нижнечелюстного сустава без патологии восполительно-дистрофические происхождения // “ACTUAL PROBLEM SPEDIATRIC DENTISTRY” – Бухара. 2021. P. 17-20
14. Астанов О.М. Дисфункции височно-нижнечелюстного сустава без патологии восполительно-дистрофические происхождения // Научно-практической конференции «Актуальные проблемы стоматологии» Фергана 9 – 2021 г. С.21-22.
15. Astanov O.M. Morphological structure and biomechanics of the temporomandibular system // International conference on Agriculture Sciences, Environment, Urban and Rural Development. 28 December 2021. P.62-63
16. Астанов О.М. Тиш қаторлари нуқсонли билан боғлиқ чакка пастки жағ бўғими оғрикли синдромини даволашни такомиллаштириш // Журнал стоматологии и краниофациальных исследований. – 2022. – №1(03). – С.60-64.
17. Астанов О.М. Чакка – пастки жағ бўғими фаолияти бузилишидаги оғрикли симптомларини комплекс даволаш усуллари // Методические рекомендации. – Бухара, 2021. 16 б.
18. Астанов О.М. Тиш қатори ва чайнов юзаси нуқсонлари асоратидан шакланган чакка – пастки жағ бўғими фаолиятидаги оғрикли синдромларга ташхис қўйишни такомиллаштириш // Методические рекомендации. – Бухара, 2021. 18 б.
19. Кубаев А. и др. Comparative analysis of methods for treating depressed frontal sinus fractures //Журнал стоматологии и краниофациальных исследований. – 2020. – Т. 1. – №. 1. – С. 25-28
20. Ризаев Ж., Кубаев А., Бузрукзода Ж. Современный подход к комплексной реабилитации пациентов с приобретенными дефектами верхней челюсти (обзор литературы) //Журнал стоматологии и краниофациальных исследований. – 2021. – Т. 2. – №. 3. – С. 77-83.

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 2

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 4, ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000